

İklim Değişikliği ve Aşırı Yeraltı Suyu Çekimi Koşullarında Bozcaada Adası Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişinin Sayısal Modellemesi ve Duyarlılık Değerlendirmesi

Numerical Modeling and Vulnerability Assessment of Saltwater Intrusion in Coastal Aquifers of Bozcaada Island under Climate Change and Groundwater Over-Abstraction

Khalilullah ZULAL¹, Alper BABA^{1,2}, Orhan GÜNDÜZ³

1 Department of International Water Resources, İzmir Institute of Technology, İzmir

2 Department of Civil Engineering, İzmir Institute of Technology, İzmir

3 Department of Environmental Engineering, İzmir Institute of Technology, İzmir

(khalilullahzulal@iyte.edu.tr)

Öz

Önemli iklimsel değişiklikler, nüfus artışları, kalıcı yüzey suyu kaynaklarının eksikliği ve evsel su temini ile tarımsal sulama için artan yeraltı suyu çekimi, tuzlu su girişi nedeniyle küçük Akdeniz adalarında tatlı su güvenliğini tehdit etmektedir. Batı Türkiye’de yer alan Bozcaada’da, yaz aylarında turizm kaynaklı önemli nüfus artışı büyük bir su talebi oluşturmaktadır ve su yönetimi sorunları daha da ağırlaştırmaktadır. Adanın ana yerleşim bölgesine anakaradan su temin eden bir sistem bulunmasına rağmen, kamu su temininin olmadığı uzak bölgelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hâlen yerel kuyular kullanılmaktadır. İzole su temini ve tarımsal sulama amacıyla açılan özel kuyular, adanın kıyı akiferlerinin aşırı kullanımına yol açarak tuzlu su girişini tetiklemektedir. Adanın sınırsız akiferindeki karmaşık, değişken yoğunluklu akış ve kütle taşıma dinamiklerini simüle etmek amacıyla bu çalışma, MODFLOW-2005–SEAWAT programını kullanarak üç boyutlu bir sayısal model geliştirmiştir. Model, jeolojik sondaj kayıtlarını sahada izlenen hidrolik verilerle entegre eden matematiksel modelleme yaklaşımıyla tatlı su merceğinin geometrisini nicel olarak ortaya koymakta ve tuzlu suyun yukarı doğru ilerlemesi ile yanıl yayılımı gibi başlıca tuzlanma mekanizmalarını tanımlamaktadır. Modelin doğruluğunu sağlamak amacıyla, gözlemlenen hidrolik yükler ve spesifik iletkenlik verileri kullanılarak çoklu derinlik yaklaşımıyla kalibrasyon gerçekleştirilmiştir. Model daha sonra, 2,5 yıllık saha izleme çalışmalarından elde edilen veriler ve ada akiferlerinde beş farklı noktaya yerleştirilen çevrim içi veri kaydediciler aracılığıyla doğrulanmıştır. Model sonuçları, özellikle adanın kuzey, batı ve doğu kesimlerinde (tarımsal faaliyetlerin ve turizm tesislerinin yoğunlaştığı alanlarda) kıyı şeridi boyunca klorür konsantrasyonlarının ve elektriksel iletkenlik (EC) değerlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Çalışma, adanın kuzey ve doğu bölgelerinin tuzlu su girişine karşı özellikle savunmasız olduğunu ve bunun temel nedeninin sulama ve evsel kullanım amacıyla yapılan aşırı yeraltı suyu çekimi olduğunu ortaya koymuştur. Temel durum belirlendikten sonra model, deniz seviyesindeki yükselme ve iklim kaynaklı değişiklikleri ayrı ayrı ve birlikte etkilerini öngörmek ve değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Bulgular, tuzlu su kamasının konumunu belirlemede yeraltı suyu çekiminin mekânsal dağılımının, toplam çekim hacmi kadar kritik bir rol oynadığını göstermektedir. Fiziksel süreç değerlendirmelerini su kullanıcılarından kaynaklanan baskılarla ilişkilendiren bu çalışma, geleneksel modelleme yaklaşımlarının ötesine geçerek karar destek sistemleri için güçlü bir temel sunmaktadır. Elde edilen sonuçlar, zorlu Akdeniz ada ortamlarında tatlı yeraltı suyu kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve kalitesini sağlamak amacıyla yeni beslenme yönetiminin ve kuyu yerleşim stratejilerinin iyileştirilmesine yönelik önemli bir rehber niteliğindedir..

Anahtar Kelimeler: Tuzlu Su Girişimi, SEAWAT, Bozcaada Adası, Yeraltı Suyu Çekimi, İklim Değişikliği

Abstract

Significant seasonal population spikes, a lack of permanent surface water resources, and increasing groundwater pumping for domestic water supply and agricultural irrigation threaten freshwater security on small Mediterranean islands due to saltwater intrusion. On the island of Bozcaada, Western Türkiye, a substantial population increase from tourism during the summer months creates major water demand, exacerbating water management challenges. Despite a mainland-supplied water system serving the island’s main residential area, local wells are still used to meet the needs of remote areas where public water supply is unavailable. Private wells drilled for isolated water supply and agricultural irrigation are overexploiting the island’s coastal aquifers, leading to saltwater intrusion. To simulate the complex variable-density flow and mass transport dynamics within the island’s unconfined aquifer, this study develops a three-dimensional numerical model using the MODFLOW2005–SEAWAT framework. The model quantifies the freshwater lens geometry and identifies key salinization pathways, such as saltwater upconing and lateral encroachment, through a mathematical modeling approach that integrates geological drill logs with field-monitored hydraulic data. Calibration was performed using a multi-depth approach against observed hydraulic heads and specific conductance data to ensure process accuracy. The model was then validated using data from a 2.5-year field monitoring campaign and online data loggers installed at five locations in the island aquifers. Model results indicate elevated chloride concentrations and electrical conductivity (EC) along the coastal area, particularly in the north, west, and east of the island, where most agricultural activities and tourism facilities are located. The study found that the north and east of the island are especially vulnerable to saltwater intrusion, with upconing primarily resulting from excessive groundwater abstraction for irrigation and domestic use. After establishing the baseline status, the model was used to predict and assess the individual and combined effects of sea-level rise and reduced climatic recharge. The findings show that, in regulating the saltwater wedge position, the spatial distribution of pumping is as important as the total extraction volume. By linking physical process evaluations with water-user stresses, this study provides a robust foundation for decision support that extends beyond conventional modeling. These results offer essential guidance for improving recharge management and well placement to ensure fresh groundwater resilience in highly challenged Mediterranean island environments.

Keywords: Saltwater Intrusion, SEAWAT, Bozcaada Island, Groundwater Abstraction, Climate Change